

भारत में बेरोजगारी की समस्या का विश्लेषणात्मक अध्ययन

शोफाली शुक्ला

एसो0 प्रो0 एवं विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग,
राजकीय महाविद्यालय, मरगूबपुर, रुड़की, हरिद्वार

Received : 02/10/2020

1st BPR : 03/10/2020

2nd BPR : 24/10/2020

Accepted : 09/11/2020

Abstract

भारत में वर्तमान में रोजगार एक बड़ा संकट है बेरोजगारी की समस्या का समाधान न होने से समाज की स्थिरता तथा शांति प्रभावित होती है। भारत में युवा जन संख्या काफी अधिक है जिसके पास पर्याप्त रोजगार नहीं है। अधिकांश वर्ग ऐसा है जिसके पास उपलब्ध रोजगार उसकी कार्यक्षमता तथा प्रतिभा के अनुरूप नहीं है। भारत में जाति, लिंग तथा धर्म आधारित संकीर्णताओं के कारण भी युवाओं के बड़े वर्ग को रोजगार प्राप्त होने में समस्या आती है। इस स्थिति से परेशान युवा एक समय के पश्चात रोजगार की तलाश छोड़कर कई बार आपराधिक प्रवृत्तियों की तरफ मुड़ जाते हैं। बेरोजगारी के आंकड़े चिंताजनक स्थिति में हैं। अतः बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जाना अत्यंत आवश्यक है, इसके लिए सरकार को विकास में प्राथमिकता श्रम सघन क्षेत्रों को देनी चाहिए, जिससे अधिक रोजगारों का सृजन हो सके। रोजगार में वृद्धि समावेशी होनी चाहिए। नए रोजगारों में रोजगार सुरक्षा, बेहतर कार्य स्थितियां, सामाजिक सुरक्षा लाभ तथा संगठन बनाने का अधिकार उपलब्ध होना चाहिए, जिससे कुल उत्पादकता बढ़ेगी तथा निवेश पर अधिक लाभ होगा। अच्छे रोजगार की कमी व आय की बढ़ती विषमता भारत के रोजगार बाजार की असमानता का एक महत्वपूर्ण है जिसमें सुधार होना आवश्यक है। व्यक्ति को उसकी कार्यकुशलता, शिक्षा, गुण के आधार पर रोजगार उपलब्ध होना आवश्यक है तभी वह पूरे मन से अपने कार्य को कर पाएगा तथा देश के विकास में सकारात्मक सहयोग दे सकेगा, जिससे एक खुशहाल देश के उज्ज्वल भविष्य का निर्माण संभव हो पाएगा।

Keywords: सृजन, उत्पादकता, योजनाबद्ध, अर्थव्यवस्था, अनुपात।

भारत में मौजूदा समस्याओं में से एक प्रमुख समस्या बेरोजगारी की समस्या है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनामी (सी.एम.आई.ई.) भारत की अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वाली संस्था है, जिसके अनुसार दिसंबर 2021 में बेरोजगारी दर बढ़कर 7.9 फीसदी हो गई। नवंबर में यह 7 फीसदी थी। 1 साल पूर्व दिसंबर 2020 में बेरोजगारी दर 9.1 फीसदी से ज्यादा की। बेरोजगारी देश की आर्थिक तथा सामाजिक समस्या है जिसके अंतर्गत कार्यशील जनसंख्या का कोई भी समूह कार्य करना चाहता है, उसे कार्य नहीं प्राप्त हो पाता। जब देश में कार्य करने वाली जनशक्ति अधिक होती है और काम करने को तैयार भी होती है, परंतु उन्हें प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य नहीं मिल पाता है तो इसी अवस्था को बेरोजगारी कहते हैं राफिन तथा ग्रेगोरी के अनुसार, 'एक बेरोजगार व्यक्ति वह व्यक्ति है जो

1. वर्तमान समय में काम नहीं कर रहा।
2. जो सक्रिय ढंग से काम की तलाश में है।
3. जो वर्तमान मजदूरी पर काम करने के लिए उपलब्ध है।

1. संपूर्ण विश्व अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी उत्पन्न होने के दो कारण होते हैं:-

1. वस्तु की मांग में कमी के कारण उत्पन्न बेरोजगारी।
2. पूंजी की कमी के कारण उत्पन्न बेरोजगारी। किसी भी देश के आयु पिरामिड में 0-15 वर्ष, 15-65 एवं 65+ ऐसे 3 वर्ग होते हैं, इस वर्ग को उस देश का श्रम बल कहते हैं। श्रम बल= कार्य करने के इच्छुक +कार्य करने में सक्षम। इस श्रम बल में जितने लोगों को काम मिल गया है वह कार्य बल है। किसी देश का वह श्रम बल जो कार्यबल में बदल नहीं सका बेरोजगार कहलाता है। बेरोजगारी = श्रमबल + कार्यबल, पूर्ण रोजगार = श्रम बल = कार्यबल। जब किसी देश का पूर्ण श्रमबल कार्यबल में बदला जाए तो वह पूर्ण रोजगार कहलाता है। श्रम बल के अंतर्गत हमारे देश में 15 से 65 वर्ष की आयु के लोग आते हैं, इनमें 15 से 65 वर्ष की आयु के लोग जो या तो रोजगार में लगे हुए हैं या फिर रोजगार की तलाश में हैं। भारत में बेरोजगारी के लिए कई कारण उत्तरदाई है धीमी आर्थिक संवृद्धि-आयोजन काल में दर का झुकाव लक्ष्य दर से काफी कम था जिसके कारण पर्याप्त मात्रा में रोजगार का सृजन नहीं हुआ। क्षेत्रकों की संवृद्धि की बनावट भी बेरोजगारी की मुख्य

निर्धारक है। कृषि पर अधिक निर्भरता तथा गैर कृषि गतिविधियों की धीमी संवृद्धि रोजगार सृजन को सीमित करती है।

2. बढ़ती जनसंख्या: –

बढ़ती हुई जनसंख्या श्रम की पूर्ति में वृद्धि का कारण हुई है तथा बढ़ती हुई श्रम शक्ति के अनुसार, रोजगार अवसरों में वृद्धि न होने के कारण बेरोजगारी की समस्या और अधिक बढ़ गई है।

3. सामाजिक कारक–

स्वतंत्रता की बाद स्त्रियों की शिक्षा ने रोजगार के प्रति दृष्टिकोण को बदल दिया है, उनमें से बहुत सी अब श्रम बाजार में रोजगार हेतु पुरुषों के साथ प्रतियोगिता करती है, किंतु अर्थव्यवस्था इन चुनौतियों का सामना करने में असफल रही है जिसके कारण स्थाई बेरोजगारी में वृद्धि हुई है।

4. दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली–

वर्तमान शिक्षा प्रणाली सैद्धांतिक पक्ष पर अधिक आधारित है और व्यावहारिक उद्देश्य के लिए इसमें सीमित उपयोगिता है। यह कौशल और तकनीकी योग्यता पर बल नहीं देती जिसकी आवश्यकता विभिन्न कार्यों में रोजगार की तलाश के लिए है। इसमें कौशल और शिक्षण की आवश्यकता तथा उपलब्धता में असंतुलन उत्पन्न हो गया है, जिसके कारण विशेष रूप से युवक और शिक्षित लोगों में बेरोजगारी बढ़ गई है। श्रमिक जनसंख्या अनुपात जिसका प्रयोग देश में रोजगार की स्थिति के विश्लेषण के लिए सूचक के रूप में किया जाता है, यह जानने में सहायक है कि जनसंख्या का कितना अनुपात वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में सक्रिय रूप से भाग दे रहा है। यदि यह अनुपात अधिक है तो इसका तात्पर्य होगा कि जनता को काम में भागीदारी अधिक होगी। यदि यह अनुपात मध्यम या कम है, तो इसका अर्थ होगा कि देश की जनसंख्या का बहुत अधिक अनुपात प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक क्रियाओं में संलग्न नहीं है।

सारणी : भारत में कार्यकर्ता जनसंख्या अनुपात, 2017–2018

कार्यकर्ता जनसंख्या अनुपात

लिंग	सम्पूर्ण	ग्रामीण	शहरी
पुरुष	52.1	51.7	53.0
स्त्री	16.5	17.5	14.2
पूर्ण	34.7	35.0	33.9

भारत में बेरोजगारी के आंकड़ों के तीन स्रोत हैं— भारत की जनगणना रिपोर्ट, राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय की रोजगार और बेरोजगारी की अवस्था संबंधी रिपोर्ट PLFS की वार्षिक रिपोर्ट तथा रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के रोजगार कार्यालय में पंजीकृत आंकड़े। यद्यपि इन स्रोतों से बेरोजगारी के भिन्न-भिन्न अनुमान किए हैं, यह हमें बेरोजगारी के लक्षणों तथा देश में प्रचलित बेरोजगारी के प्रकारों के विषय में जानकारीयों उपलब्ध कराते हैं। भारत की संसद ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम 2005 के द्वारा देश के ग्रामीण परिवारों को अकुशल श्रमिक के रूप में कार्य करने को 100 दिन का दिहाड़ी उपलब्ध कराने की गारंटी देता है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी नौकरी की आवश्यकता है उनके लिए यह सरकार द्वारा संचालित अनेक उपायों में से एक है।

अधिसंख्य भारतीयों के लिए अब चुनौती गुजर-बसर की नहीं है अपितु आकांक्षाओं की भी है। श्रम व रोजगार मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2017–18 के अनुसार रोजगार सभी के दैनिक जीवन का हिस्सा है व किसी भी व्यक्ति की गरिमा, सही रहन-सहन व मनुष्य के रूप में विकास के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस तरह सरकार की सोच से भी अच्छे, सम्मानजनक, डीसेंट रोजगारों के माध्यम से गरिमा प्राप्त करने की बात है पर वास्तविकता इससे बहुत अलग है व ऐसे दृश्य में नजर आती है जैसे कि सफाईकर्मियों के कार्य के लिए किसी ग्रेजुएट का आवेदन करना। आकांक्षा प्रेरित भारतीयों के लिए यह पर्याप्त नहीं है कि कोई भी रोजगार मिल जाए। उन्हीं अपनी शैक्षिक योग्यता के अनुरूप अच्छा रोजगार चाहिए, पर इस तरह का रोजगार मिलना कठिन है। किसी भी तरह का रोजगार मजबूरी में स्वीकार कर लेना व ऐसा रोजगार प्राप्त करना जो आकांक्षाओं व योग्यताओं के अनुकूल हो, यह दो स्थितियां बहुत अलग है।

एस.डब्ल्यूआई 2018 के अनुसार जहां सभी क्षेत्रों में मजदूरी बढ़ी है जाति व लिंग आधारित विषमता अधिक बनी हुई है। मजदूरी की तुलना में श्रम उत्पादकता कई गुना अधिक बढ़ी। फलस्वरूप रोजगार प्रदान करने वालों को कामगारों की अपेक्षा आर्थिक संवृद्धि का कहीं अधिक लाभ मिला है। वैश्विक मजदूरी रिपोर्ट (2018) के अनुसार जहां विश्व स्तर पर मजदूरी की वृद्धि दर वर्ष 2017 में अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच गई। भारत में कामगारों की वास्तविक मजदूरी वृद्धि वर्ष 2008 व 2017 के बीच 5.5 प्रतिशत रही जो दक्षिण एशिया में सबसे अधिक थी। 5वीं वार्षिक रोजगार व बेरोजगारी

सर्वेक्षण के अनुसार 22 प्रतिशत परिवारों की मासिक आय ₹5000 से अधिक नहीं थी। 4 सदस्यों का परिवार है तो इस आय से बुनियादी आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो सकती।

एस.डब्ल्यू.आई 2018 के अनुसार सभी सेवा क्षेत्रों में महिलाओं की 16% स्थिति है पर केवल घरेलू कर्मियों को ले तो इनमें महिलाओं की 60% उपस्थिति है। इसी प्रकार अनुसूचित जातियों के सभी कामगारों में 18.5% उपस्थिति है पर केवल चमड़ा उद्योग कामगारों को देखें तो इनकी उपस्थिति 46% है। इस उद्योग में कार्य की स्थितियों स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं।

फिफ्थी नैसकॉम की 'भारत में रोजगार का भविष्य' रिपोर्ट (2017) ने बताया कि भूमंडलीकरण व अधिक युवाओं वाली जनसंख्या आगामी वर्षों में भारत के रोजगार की स्थिति को निर्धारित करेंगे। जनसंख्या से जुड़ी अवसरों की खिड़की तब खुलती हुई मानी जाती है जब रोजगार के आयु वर्ग की (या कार्यशील) जनसंख्या की वृद्धि दर कुल जनसंख्या की वृद्धि दर से अधिक मानी जाती है। पी.एल.एफ.एस. 2017-18 के आंकड़े बताते हैं, 15-29 आयु वर्ग में बेरोजगारी दर ग्रामीण पुरुषों में 17.4% है व ग्रामीण महिलाओं में 13.6% है इसी आयु वर्ग में शहरी पुरुषों में बेरोजगारी 18.7% है व शहरी महिलाओं में 27.2% है। अधिकतर रोजगार अनौपचारिक क्षेत्र में हैं। वह वास्तविक आंकड़े इस से भी अधिक हो सकते हैं।

देश में बढ़ती बेरोजगारी को नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक है। मानवीय साधनों के अल्प उपयोग से राष्ट्र के आर्थिक विकास की गति प्रभावित हो सकती है, तथा इससे समाज में निराशा फैल सकती है। कल्याणकारी राज्य व लोकतांत्रिक समाजवाद में इन दोनों ही स्थितियों को सहन नहीं किया जा सकता, अतः बेरोजगारी की समस्या को समाप्त करने हेतु प्रयास करना आवश्यक है। एक उपयुक्त रोजगार खोजने में असमर्थ बेरोजगार अक्सर अपराध की तरफ प्रवृत्त हो जाता है। चोरी, डकैती और अन्य अपराधों के तेजी से बढ़ते मामलों के प्रमुख कारणों में से एक कारण बेरोजगारी भी है। रोजगार के अवसरों में कमी के परिणाम स्वरूप सरकार के प्रति विश्वास में कमी आती है और यह स्थिति अक्सर राजनीतिक अस्थिरता की ओर ले जाती है। शिक्षित बेरोजगार लोगों में असंतोष का स्तर बढ़ता है, जिससे धीरे-धीरे चिंता, अवसाद और अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। लंबे समय के लिए नौकरी से बाहर रहने से जिंदगी नीरस होती है और कौशल का नुकसान होता है। यह स्थितियां व्यक्ति के आत्मविश्वास को भी कम करती हैं।

देश में पंचवर्षीय योजनाओं के कारण देश में रोजगार बढ़े हैं पर यह समुद्र में बूंद समान है। शिक्षा और रोजगार में संबंध स्थापित करने के लिए अभी बहुत प्रयासों की आवश्यकता है। शिक्षित वर्ग की बेरोजगारी दूर करने के लिए वर्तमान शिक्षा प्रणाली में भी बदलाव करने की आवश्यकता है। शिक्षा मात्र सैद्धांतिक न होकर व्यवहारिक होनी चाहिए औद्योगिक शिक्षा प्रणाली में शरीर और मस्तिष्क का संतुलन रहता है।

शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों की बेरोजगारी दर जनवरी-मार्च 2021 में बढ़कर 9.3% पर पहुंच गई जो पिछले साल की इसी अवधि में 9.1% थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एन एस ओ) की एक निश्चित अवधि पर होने वाले श्रम बल सर्वेक्षण में यह पता चला है कि बेरोजगारी दर को श्रमबल में बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। दसवीं आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण (पी.एल.एफ.एस) के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए शहरी क्षेत्रों में सी.डब्ल्यू.एस (वर्तमान साप्ताहिक स्थिति) के हिसाब से बेरोजगारी दर अक्टूबर-दिसंबर 2020 में 10.3% थी। शहरी क्षेत्रों (15 वर्ष और अधिक उम्र की) महिलाओं में बेरोजगारी दर जनवरी-मार्च 2021 में बढ़कर 11.8% हो गई जो 1 साल पहले तक 10.6% थी, वही अक्टूबर-दिसंबर 2020 में यह 13.1% थी। पुरुषों के मामले में यह 1 साल पहले की समान अवधि की तुलना में जनवरी-मार्च 2021 में 8.6% पर स्थिर बनी रही। अक्टूबर-दिसंबर में यह बेरोजगारी दर 9.5% थी (30 नवंबर की रिपोर्ट के आधार पर)।

शहरी क्षेत्रों में सभी उम्र के लिए बेरोजगारी दर अक्टूबर-दिसंबर 2020 में बढ़कर 10.3% हो गई जबकि इससे एक साल पहले के इन्हीं महीनों में यह 7.9% थी।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एन एस ओ) द्वारा किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण ने यह आंकड़ा सामने आया है। बेरोजगारी या बेरोजगारी दर (यू आर) को श्रमबल में बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। नवे आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण (पी.एल.एस.एस.) के अनुसार शहरी क्षेत्रों में सभी उम्र के लिए बेरोजगारी दर जुलाई-सितंबर 2020 में 13.3% थी।

सर्वेक्षण में पाया गया कि शहरी क्षेत्रों में सभी उम्र के लिए श्रमबल भागीदारी दर अक्टूबर-दिसंबर 2020 तिमाही में 37.3% थी जबकि इससे 1 वर्ष पहले की इसी अवधि में यह 37.2% थी और जुलाई-सितंबर 2020 की तिमाही के दौरान यह 37% थी। श्रम बल का आशय जनसंख्या के उस भाग से है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए श्रम की आपूर्ति करता है, इसलिए इसमें रोजगार प्राप्त और बेरोजगार दोनों शामिल हैं। एन.एस.ओ. ने अप्रैल 2017 में पी एल एस एस की शुरुआत की थी इसके आधार पर नंबर संकेतको का अनुमान देते हुए एक तीन महीने का बुलेटिन तैयार किया जाता है। इसमें यू.आर. श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यू.पी.आर), श्रमबल भागीदारी दर (एल.एफ.पी.आर.)

वर्तमान में रोजगार और काम के उद्योग में व्यापक स्थिति के आधार पर श्रमिकों का वितरण और साप्ताहिक स्थिति (सी. डब्ल्यू.एस) जैसे संकेतक शामिल होते हैं

उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि भारत में वर्तमान समय में बेरोजगारी एक मुख्य समस्या के रूप में विद्यमान है जिसका निराकरण किया जाना आवश्यक है भारत की जनसंख्या विश्व में सबसे युवा है। भारत की लगभग 65% जनसंख्या 15-59 आयु वर्ग अर्थात् रोजगार सक्रियता के आयु वर्ग की है (कपूर 2019), अतः यह आवश्यक है कि युवा वर्ग को रोजगार के माध्यम उपलब्ध कराए जाए। बेरोजगारी की समस्या का समाधान पाने हेतु जनसंख्या पर नियंत्रण भी आवश्यक है। इससे संसाधनों की कमी नहीं होगी, व्यक्तियों को कार्य में दक्षता का ज्ञान होगा, स्वरोजगार में वृद्धि होगी। ग्रामीण बेरोजगारी दूर करने के साथ ही शिक्षित बेरोजगारी जो कि मुख्यता शहरों में देखने को मिलती है, को दूर करना भी जरूरी है। सरकार ने इस समस्या को कम करने के लिए पहल की है, परंतु यह उपाय अपर्याप्त है। सरकार को इस समस्या को कम करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से नीतियों का निर्धारण तथा क्रियान्वयन करने की आवश्यकता है।

संदर्भ सूची-

1. एस पी गुप्ता, भारतीय शिक्षा का विकास तथा समस्याएं
2. <https://hindi.news18.com>
3. <https://www.examgkstudy.com>
4. ओमप्रकाश, शिक्षित बेरोजगारी
5. <https://www.mpgkpdf.com>
6. रोजगार - समृद्धि, अनौपचारिकरण एवं अन्य मुद्दे
7. रवींद्र अग्निहोत्री, भारतीय शिक्षा की वर्तमान समस्या, <https://ncert.nic.in>
8. आशुतोष कुमार, कितनी बेरोजगारी
9. वीरेंद्र कुमार देवांगन, भीषण बेरोजगारी

